

TA'LIM JARAYONIDA DASTURIY PLATFORMALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNI RAG'BATLANTIRISH

Jumakulova Mavludaxon Xosilovna
Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15365781>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida dasturiy platformalardan foydalanish orqali o'quvchilarni rag'batlantirishning samarali usullari tahlil etilgan. Maqolada rag'batlantirishning o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlariga ta'siri ko'rsatilgan. Ayniqsa, "baxtli qo'ng'iroq" metodining ta'lim jarayoniga qo'llanilishi va uning o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini rag'batlantirishdagi roli kengroq bayon etilgan. Ushbu metod o'quvchilarni nafaqat o'z yutuqlarini taqdim etish, balki ota-onalari bilan bog'lanish orqali qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Maqolada shuningdek, dasturiy platformalarning o'quvchilarning rivojlanishini kuzatish va monitoring qilishdagi ahamiyati muhokama qilingan.

Kalit so'zlar. Dasturiy platformalar, rag'batlantirish, motivatsiya, ta'lim jarayoni, baxtli qo'ng'iroq, o'quv motivi, gamifikatsiya, monitoring, muvaffaqiyatlar, o'quvchi rivojlanishi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные методы стимулирования учащихся с использованием программных платформ в учебном процессе. В статье подчеркивается влияние мотивации на активное участие учащихся в учебном процессе и их успехи в обучении. Особенно подробно описан метод «счастливого звонка», его роль в стимулировании успехов учащихся и повышении их мотивации. Этот метод позволяет не только продемонстрировать достижения учеников, но и поддержать их, установив связь с родителями. В статье также обсуждается важность программных платформ для отслеживания и мониторинга развития учеников.

Ключевые слова. Программные платформы, мотивация, стимуляция, учебный процесс, счастливый звонок, мотивация учащихся, геймификация, мониторинг, успехи, развитие учащихся.

Annotation. This article analyzes effective methods of student motivation using software platforms in the educational process. The article highlights the impact of motivation on student participation and their success in learning. Special attention is given to the "happy call" method, discussing its role in encouraging student achievements and enhancing motivation. This method not only helps in showcasing students' accomplishments but also provides support by connecting with their parents. Additionally, the article discusses the importance of software platforms in tracking and monitoring student development.

Keywords. Software platforms, motivation, encouragement, educational process, happy call, student motivation, gamification, monitoring, achievements, student development.

Zamonaviy ta'lim tizimi innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda rivojlanmoqda. Ta'lim jarayonida raqamli platformalardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshirish va ularni o'qishga rag'batlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi interaktiv ta'lim muhitini yaratishga zamin yaratadi. Bunday sharoitda o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlash, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dasturiy platformalar orqali ta'lim individual yondashuv, gamifikatsiya va real vaqtli fikr-mulohaza tizimlari bilan boyitiladi. Bu esa o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi hamda ularning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Shuningdek, o'qituvchiga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish va ularga

mos yondashuvni tanlash imkonini beradi. Shunday qilib, zamonaviy dasturiy vositalardan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishning dolzarb omillaridan biriga aylanmoqda.

Dasturiy platformalar – bu o'quv jarayonini tashkil etish, nazorat qilish, baholash va o'quvchilar bilan samarali aloqa o'rnatishni ta'minlaydigan raqamli vositalardir. Ular o'quv materiallarini elektron shaklda taqdim etish, topshiriqlar berish, tahlil qilish va baholash imkonini beradi. [1]

Ta'lim jarayonida interaktivlik, differensial yondashuv va raqamli texnologiyalarni integratsiyalash ehtiyoji ortib borayotgan bir sharoitda, Nearpod platformasi zamonaviy o'qituvchilar uchun samarali vosita sifatida ajralib turadi [2]. Nearpod – bu veb-asosli ta'limiy platforma bo'lib, o'qituvchilarga darslarni real vaqt rejimida boshqarish, o'quvchilarni jalb etish va ularning bilim darajasini monitoring qilish imkonini beradi [3]. Nearpod platformasi bugungi kunda keng qo'llanilayotgan ilg'or ta'limiy vositalardan biriga aylanmoqda. Nearpod – bu o'qituvchilarga real vaqt rejimida interaktiv darslar o'tkazish, testlar, viktorinalar, savol-javoblar va video materiallar yordamida o'quvchilarning ishtirokini oshirish imkonini beruvchi platformadir. Ushbu tizim o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi raqamli muloqotni kuchaytiradi, shuningdek, darslarni individuallashtirish imkonini yaratadi. Nearpod yordamida yaratilgan darslar nafaqat taqdimot shaklida, balki faol ishtirok va tahlilga asoslangan holda olib boriladi. Bu esa o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, ularni mustaqil fikrlashga va faol ishtirok etishga undaydi. Platformaning yana bir afzalligi – natijalarni real vaqt rejimida ko'rish va baholash imkoniyatidir. Ta'limda innovatsion yondashuvlar tarafdori bo'lgan pedagoglar Nearpod orqali interaktivlikni ta'minlash bilan birga, dars samaradorligini ham oshirishga erishmoqdalar. Shu sababli Nearpod platformasining o'quvchilarning motivatsiyasiga ijobiy ta'siri dolzarb tadqiqot mavzularidan biri hisoblanadi.

Nearpoddan foydalanishning yana bir muhim jihati – darslarni sinxron (Live participation) va asinxron (Student-paced) rejimlarda o'tkazish imkoniyatidir. Bu esa o'qituvchiga darslarni o'quvchilar darajasiga qarab moslashtirish va ularning ehtiyojlariga mos ravishda yondashish imkonini beradi. Ayniqsa, pandemiya sharoitida masofaviy ta'limni tashkil qilishda Nearpod o'zining funksional qulayliklari bilan alohida e'tiborni qozondi.

Nearpod platformasi orqali to'plangan natijalarni avtomatik tarzda tahlil qilish, o'quvchilar faoliyati haqida hisobot olish mumkin. Bu esa formatif baholash (formative assessment) yondashuvini yanada samarali qo'llash imkonini beradi⁶. Shuningdek, Nearpod Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom kabi boshqa ta'limiy vositalar bilan integratsiyalashuv xususiyatiga ega bo'lib, pedagogik jarayonni muvofiqlashtirishni osonlashtiradi.

Nearpod nafaqat darsni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitadi, balki o'qituvchining darsga yondashuvini interaktiv va o'quvchiga yo'naltirilgan qiladi. Shu bilan birga, u o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammo yechish va o'z fikrini ifoda etish kabi ko'nikmalarni shakllantirishda ham katta rol o'ynaydi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarni rag'batlantirish motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Rag'batlantirish o'quvchilarni faol ishtirok etishga, o'z bilimlarini oshirishga undaydi va ularni o'quv jarayoniga qiziqtiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni o'quv motivini oshirishda, dasturiy platformalar yordamida individual yondashuvni amalga oshirish, o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga qarab moslashtirilgan materiallarni taqdim etish mumkin. Dasturiy platformalar o'quvchilarga o'z o'qish uslublarini, tezliklarini va bilim darajalarini inobatga olgan holda ta'limni shaxsiylashtirish imkonini beradi. Vygotskiyning "Yaqinlashuvchi rivojlanish zonasi" (ZPD) nazariyasiga asoslanadigan yondashuvda, o'quvchilar uchun moslashtirilgan materiallar taqdim etilishi muhimligini ta'kidlaydi [4]. Bu yondashuv, o'quvchilarni murakkabroq mavzularni o'rganishga undashda yordam beradi, chunki ular o'zlarining shaxsiy rivojlanish darajasiga moslashtirilgan vazifalar orqali o'zlashtirish jarayonini boshqarishlari mumkin. Dasturiy platformalar bu jarayonni samarali tarzda qo'llab-quvvatlaydi, chunki ular o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga qarab materiallarni taqdim etish imkoniyatiga ega.

O'quvchilarning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya usullari muhim rol o'ynaydi. Gamifikatsiya, ya'ni o'quv jarayoniga o'yin elementlarini kiritish, o'quvchilarda musobaqa va mukofotlar orqali muvaffaqiyatga erishish istagini yuzaga keltiradi. Dasturiy platformalarda bu usulni joriy qilish, o'quvchilarga o'z natijalarini ko'rish imkoniyatini yaratadi, shuningdek, ballar, teglar yoki darajalar orqali ularning muvaffaqiyatlarini hisoblash imkoniyatini beradi. Deci va Ryaning motivatsiya nazariyasiga ko'ra, o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirish uchun ularning mustaqilligi, kompetensiyasi va bog'lanish ehtiyojlarini qondirish zarur. Gamifikatsiya o'quvchilarni qiziqtirish va o'zlarini muvaffaqiyatli his qilishlariga yordam beradigan samarali vositadir [5].

Dasturiy platformalarda ko'pincha o'quvchilarni bir-birlari bilan hamkorlik qilishga va o'zaro raqobatlashishga undovchi imkoniyatlar mavjud. O'quvchilarni guruhlar bilan ishlashga chaqirish, hamda o'zaro musobaqalarda qatnashish, ularning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda yordam beradi. O'quvchilarning bir-biridan o'rganishi, o'zaro fikr almashish va birgalikda muammolarni hal qilish imkoniyatlari motivatsiyani kuchaytiradi va ularni ta'lim jarayoniga yanada faolroq jalb etadi.

Dasturiy platformalar o'quvchilarga ta'lim jarayonidagi yutuqlarini kuzatish imkoniyatini yaratadi. Bu imkoniyat o'quvchilarga o'z oldiga yangi maqsadlar qo'yishga, shuningdek, o'z muvaffaqiyatlari haqida xabar topib, rag'batlantirishni davom ettirishga yordam beradi. Tahlil natijalari asosida, o'quvchilarning rivojlanish darajasi aniqlanadi, bu esa ta'lim jarayonining uzluksizligini va uning samaradorligini ta'minlaydi.

Rag'batlantirish o'quvchilarni baholash yoki faqatgina ularning muvaffaqiyatlarini ko'rsatishdan iborat emas. Aslida, rag'batlantirish, o'quvchilarning har bir muvaffaqiyatini qo'llab-quvvatlash va ularning ta'lim jarayonidagi faol ishtirokini davom ettirishga undashdir. Dasturiy platformalar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga moslashtirilgan topshiriqlarni taqdim etish orqali, har bir o'quvchining individual rivojlanishini rag'batlantiradi. Bu yondashuv o'quvchilarning kuchli tomonlarini yanada rivojlantirish va zaif jihatlarni yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga javob beradi.

Rag'batlantirish o'quvchilarning muvaffaqiyatlari uchun emas, balki har bir o'quvchining bilim olish yo'lidagi harakatlari uchun amalga oshiriladi. Ya'ni, o'quvchilar har bir o'rganilgan yangi ma'lumot, hal qilingan vazifa yoki amalga oshirilgan harakat uchun rag'batlantiriladi. Dasturiy platformalar yordamida o'qituvchi, har bir o'quvchining yutuqlarini tez va aniq monitoring qilib, ularning rivojlanishini doimiy ravishda tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu, o'z navbatida, o'qituvchi uchun ta'lim jarayonini boshqarishda yanada samarali va shaxsiy yondashuvni qo'llash imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, dasturiy platformalar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini real vaqtda baholashga yordam beradi, bu esa o'qituvchilarga o'quvchilarning yutuqlarini vaqtida tan olish va ularni rag'batlantirish imkonini beradi. Shunday qilib, ta'lim jarayoni uzluksiz va samarali bo'lib, o'quvchilar o'z bilimlarini doimiy ravishda oshirishi mumkin.

Rag'batlantirish o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini va motivatsiyasini oshirishda muhim o'rin tutadi. "Baxtli qo'ng'iroq" nomli metodini qo'llash, o'quvchilarni rag'batlantirishning samarali va innovatsion usulidir. Ushbu metodda o'qituvchi dars davomida eng faol va harakatchan o'quvchining ota-onasiga qo'ng'iroq qiladi. O'quvchining ota-onasi bilan telefon orqali bog'lanish va sinf jamoasining oldida uning muvaffaqiyatlari uchun minnatdorchilik bildirish orqali, nafaqat o'quvchi, balki uning oilasi ham motivatsiya qiladi.

"Baxtli qo'ng'iroq" metodining asosiy maqsadi, o'quvchilarga o'z yutuqlarini tan olish va boshqalar tomonidan qadrlanish hissini yaratishdir. Bu usul orqali o'quvchilar o'z muvaffaqiyatlarini boshqalarga ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar va o'zlarini yanada motivatsiyalangan his qilishadi. O'quvchilar nafaqat o'z yutuqlarini o'qituvchilar tomonidan, balki ota-onalari tomonidan ham tan olinishi, ularning o'zini qadrlash hissini oshiradi va o'zlarini ta'lim jarayonida yanada faol ishtirok

etishga undaydi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, "baxtli qo'ng'iroq" metodini dasturiy platformalar yordamida qo'llash, o'quvchilarni o'z yutuqlariga nisbatan ijobiy baholashni ta'minlaydi. Dasturiy platformalar o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini aniq va real vaqt rejimida ko'rsatishi, o'qituvchiga o'quvchilarni rag'batlantirishda to'g'ri vaqtni va mos usulni tanlash imkonini beradi. Bu metod orqali o'quvchilar doimiy ravishda o'zlarining muvaffaqiyatlarini ko'rib, ularni yanada yuqori maqsadlar sari ilhomlantirish imkoniga ega bo'lishadi.

Shuningdek, ushbu metodning samarasi nafaqat o'quvchilarga, balki ota-onalar uchun ham ahamiyatli. O'quvchilarning muvaffaqiyatlari haqida ota-onalarni xabardor qilish, ularni ta'lim jarayoniga faol jalb etadi va ularning o'quvchilarga bo'lgan motivatsion yondashuvini kuchaytiradi. Ota-onalar o'z farzandlarining muvaffaqiyatlarini ko'rganda, ular o'qituvchiga minnatdorchilik bildirib, o'z farzandlarining o'qishga bo'lgan munosabatini yanada ijobiy tomonga o'zgartirishga yordam beradi. Bu esa, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarni yangi yutuqlar sari ilhomlantiradi.

Tahlil natijalariga ko'ra, "baxtli qo'ng'iroq" metodining samaradorligi o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini yuqori darajada saqlashga, shuningdek, ular orasida sog'lom raqobatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun, ta'lim jarayonida o'quvchilarni rag'batlantirish uchun aniq va shaxsiylashtirilgan yondashuvlarning qo'llanilishi muhimdir.

Foydalangan adabiyotlar

1. Anderson T., Dron J. Three generations of distance education pedagogy // *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*. – 2011. – T. 12, №3. – B. 80–97.
2. Casal, C. Nearpod: A tool for integrating interactive and multimedia content in education // *Journal of Technology and Science Education*. – 2020. – T. 10(2). – B. 220–231.
3. Miller, A. Using Nearpod to engage students in blended learning environments // *International Journal of Educational Technology*. – 2019. – T. 6(1). – B. 45–51.
4. **Vygotskiy, L. S.** *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press. 1978.c-458
5. Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.